

Раздел II
УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ КАК
СОСТАВЛЯЮЩИМИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

УДК 005.58
DOI

КОНТРОЛЬ КАК ФОРМА ОПТИМИЗАЦИИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Братковский М.Л.,
д-р гос. упр., профессор,
профессор кафедры гражданского
и предпринимательского права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»;
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье раскрыты особенности системы контроля как предельно комплексное явление, своего рода атрибут любой системы управления. Управленческий контроль осуществляется посредством нормативного закрепления полномочий и обязанностей руководителей всех уровней. Управленческий контроль решает задачи организационной эффективности.

Ключевые слова: управленческий контроль, государственное управление, деятельность.

CONTROL AS A FORM OF OPTIMIZATION OF
MANAGEMENT RELATIONS

Bratkovsky M.L.,
Doctor of State Administration, Professor,
Professor of the Department of Civil Law
and business law
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of the
Donetsk People's Republic»;
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article reveals the features of the control system -as an extremely complex phenomenon, a kind of attribute of any control system. Management control is carried out through the normative consolidation of the powers and responsibilities of managers at all levels. Management control solves the problems of organizational efficiency.

Keywords: management control, public administration, activity.

Постановка задачи. Процесс управления протекает в условиях постоянно изменяющейся внешней среды и характеризуется различной степенью неопределенности. Достигло ли управленческое воздействие поставленных целей? Нуждаются ли управленческие решения в корректировке?

На эти вопросы дает ответ контроль, который осуществляется в системе управления с помощью обратных связей и обеспечивает количественную и качественную оценку труда и учет результатов деятельности организации. Эффективно организованный контроль прежде всего ориентирован на решение стратегических задач, на конечные результаты работы и должен быть прост, нагляден и убедителен для каждого исполнителя.

Изложение основного материала исследования. Работа по управлению требует от руководителя специфических качеств. Быть хорошим управленцем - значит обладать специфическими знаниями, навыками уметь работать с людьми.

Отмечая необходимость овладения руководящими кадрами конкретными знаниями для организации эффективного контроля за деятельностью подчиненных им работников, В.И. Ленин в работе «О придании законодательных функций Госплану» писал: «Руководитель государственного учреждения должен обладать в высшей степени способностью привлекать к себе людей и в достаточной степени солидными научными и техническими знаниями для проверки их работы» [1, с. 351].

Значимость контроля постоянно подчеркивается исследователями. «Контроль есть первейшая обязанность руководителей» [2].

Система контроля и контрольных органов, сложившаяся в Донецкой Народной Республике, организована по опыту Российской Федерации. На основе конституционно-правовых документов ДНР в систему контроля включены [3]:

- а) глава государства;
- б) законодательные органы власти;
- в) органы исполнительной власти;
- г) судебные органы;
- д) прокуратура;
- е) финансовые органы (органы финансового контроля);
- ж) общественность (социальный контроль).

Руководителю важно не просто знать систему существующего контроля, но и функции, особенности их осуществления, исходя из полномочий, возложенных на государственные органы законодательством.

Необходимо также понимать и знать специфику общественного, социального контроля, осуществляемого со стороны гражданского общества, на каких принципах он строится и как осуществляется.

В процессе управления страной, отраслью, организацией возникает множество не предусмотренных системой управления ситуаций.

Контроль - это часть управленческой деятельности, т.е. функции руководителя, заключающиеся в оценке соответствия и выявления несоответствия требованиям путем отслеживания, на основании происходящих изменений или проверок.

Надо помнить, что руководитель, независимо от ранга, должен рассматривать контроль как неотъемлемую часть своих должностных обязанностей. Основными составляющими управленческой деятельности являются функции планирования, организации, мотивации, и все это немислимо без функции контроля. Все они составляют единую систему управления, нацеленную на конечный результат.

Таким образом, контроль - это часть управленческой деятельности, задача которой является количественная и качественная оценка и учет результатов работы организации.

При рассмотрении сути уяснения содержания контрольной деятельности в государственных органах мы должны исходить из понимания общих положений, таких как виды контроля, принципы контроля, методы контроля, процесс контроля.

В практике управленческой деятельности применяются следующие виды контроля, которые можно классифицировать следующим образом: внешний и внутренний; государственный и общественный; общий, функциональный, специальный; предварительный, сопроводительный, дополнительный (итоговый); опережающий контроль.

Также виды контроля могут различаться по времени проведения.

1. Предварительный контроль осуществляется до начала работ. Осуществляется предварительная проверка организационной и

управленческой структуры, готовность к работе. В ходе предварительного контроля проверяются знания обязанностей, условия работы, гарантии социального обеспечения исполнителей.

2. Текущий (сопроводительный) контроль проводится в процессе выполнения подчиненными своих обязанностей или поставленной задачу

3. Еще одним важным видом является опережающий контроль, перестановка акцента контроля с прошлого на будущее. Не подлежит сомнению, что лучше с 75% уверенности знать об ошибке, которая будет, чем со 100% уверенности обнаружить уже совершенную ошибку. На будущее можно воздействовать.

Прошлое изменить нельзя. Разработанная должным образом система контроля должна обнаружить возможные отклонения до их появления [4]. Естественно, что гораздо выгоднее контроль факторов, которые потенциально могут привести к ошибкам, чем контроль, ориентированный на обнаружение уже совершенных ошибок.

4. Итоговый (дополнительный) смысл его состоит в том, чтобы оценить результаты деятельности в целом или отдельных его структурных подразделений.

Сравнивая фактически полученные результаты с планируемым, руководство имеет возможность лучше оценить, насколько реалистично были поставлены задачи и какова их результативность. По степени охвата контроль делится на:

1. Общий (полный, сплошной), который предполагает полный охват проверкой всех выполняемых задач.

2. Выборочный контроль, проверяются отдельные участки выполняемой работы

Контроль есть элемент процесса управления, который имеет свои принципы. К принципам контроля относят:

- всеобщность контроля;
- гарантия достижения цели контроля;
- объективность контроля;
- систематичность контроля;
- индивидуальный подход к контролю;
- использование разнообразных видов контроля;
- ориентация контроля на будущее;
- эффективность контроля;
- самоконтроль.

Процесс контроля включает в себя:

- установление нормативов, планов деятельности, сроки выполнения;
- сопоставление фактической деятельности с нормативами, планами, сроками выполнения;
- корректирование отклонений от планов и нормативов.

Коррекция может быть:

- технологической (внесение изменения в технологический процесс);
- организационной (совершенствование организации и распределение полномочий);
- психологической [5].

Каждый руководитель должен найти оптимальные типы контроля над деятельностью государственных служащих в своей организации. Одна из моделей контроля, которая используется на Западе, включает в себя пять возможных элементов:

- 1) контроль через участие граждан в принятии решений;
- 2) контроль через ориентацию на интересы клиентов;
- 3) контроль через ориентацию на общественный интерес;
- 4) контроль через подотчетность;
- 5) контроль через самоконтроль.

Нередко на Западе предлагается и такая схема контроля: ограничения - подотчетность - ответственность - восприимчивость к требованиям.

Очень важной проблемой является выйти из «заколдованного» круга ограничений, предписаний, требований и совместить контроль с деятельностью руководителя, идущего на риски, выходящего на стезю активной творческой деятельности.

И главным в деятельности руководителя должно быть осознание влияния контроля на оптимизацию управленческих отношений в организации.

По предварительной гипотезе все виды и методы контроля оказывают существенное влияние на оптимизацию управленческих отношений.

Они:

- вносят законность и правовой порядок во взаимоотношения субъектов управленческих отношений;
- ставят деятельность управленческих органов, администраторов, государственных служащих под действенный контроль, в том числе со стороны общественности;

- выявляют границы контрольной деятельности, позволяющие административным органам, государственным служащим проявлять творчество, инициативу, внедрять новации в служебную деятельность в пределах предоставленных им прав и полномочий;

- предотвращают нежелательные «трения» между управленческими органами, направляют их деятельность в русло взаимосогласованных усилий по осуществлению возложенных на них функций.

- создают у населения уверенность в возможности сочетания на деле принципов демократии и эффективной государственной службы.

Типичные ошибки контроля.

Контроль - часть управленческой деятельности кадров, одна из важнейших функций управления.

Характеристики эффективного контроля.

1. Ориентация на результат - главная цель решения задач, стоящих перед организацией.

2. Соответствие делу.

3. Своевременность контроля.

4. Гибкость контроля.

5. Простота - простейшие методы контроля требуют меньших усилий и более экономичны.

Вывод. Наука и искусство управления должны обеспечить целенаправленное воздействие на управляемый объект для достижения поставленных целей и должны учитывать логические причинно-следственные связи между элементами системы управленческих отношений, высокую сложность, динамичность системы и уметь определить тот центральный параметр, воздействуя на который можно влиять на контролируемый процесс.

Список использованных источников

1. Ленин В.И. О придании законодательных функций Госплан ПСС. – 5-е изд. – М., т. 1922 – 45 с.
2. Мескон М., Альберт М., Хедури Ф. Основы менеджмента. М., 1992
3. Конституция Донецкой Народной Республики: офиц. текст (принята Верховным Советом Донецкой Народной Республики 14 мая 2014 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-online.ru/konstituciyaadnr/>
4. Кунц Г. Управление. Системный и ситуационный анализ управленческих функций / Г. Кунц, С. Доннел. – М., 1981. – С. 320.
5. Киллен К. Вопросы управления. М., 1981

УДК: 332.12

DOI

ОСОБЕННОСТИ МАТРИЧНОГО ПОДХОДА В ДИАГНОСТИКЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ

**Василенко Д.В.,
канд. экон. наук, доцент кафедры теории
управления и государственного
администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

Принято считать, что элементами производительных сил выступают люди, средства производства, природные ресурсы, формы и методы организации производства, наука, информация и др. При этом к основным элементам производительных сил относят рабочую силу и основные